

(вследствие уменьшения продуктивности и снижения цены на молоко). Кроме того, заболевание может перейти в клиническую форму, поэтому необходимо постоянно следить за уровнем содержания в молоке соматических клеток.

Мария Исакова. Одним из основных показателей, характеризующим качество молока, является уровень содержания в нем соматических клеток. Данный показатель является селекционным признаком во многих программах выведения новых пород молочного скота.

К прямым причинам повышения концентрации в молоке коров соматических клеток относятся инфекции вымени, нарушение секреции молока и стресс животных.

Инфекции вымени обусловлены ошибками при доении, дефектами доильного оборудования, недостаточной гигиеной, неправильным и бесконтрольным лечением.

Нарушение секреции молока – результат воздействия таких факторов, как:

- нарушение деятельности желез внутренней секреции (надпочечников, щитовидной железы и поджелудочной);

- нарушение правил кормления и содержания животных (недостаток в рационе белков, микроэлементов, минеральных солей, расстройства обменных процессов);

- нарушение у коров условных рефлексов вследствие неправильной организации доения (нерегулярное доение, неполное выдаивание, грубое обращение со стороны обслуживающего персонала);

- наличие у коров заболеваний (паразитарные инвазии, патологии желудочно-кишечного тракта, почек, нарушение обмена веществ, расстройство функции яичников);

- бесконтрольное применение различных гормональных препаратов.

К косвенным причинам повышения в молоке концентрации соматических клеток относят:

1) индивидуальные особенности животного и его физиологическое

К прямым причинам повышения концентрации в молоке коров соматических клеток относятся инфекции вымени, нарушение секреции молока и стресс животных.

состояние (при отеле и в период запуска у здоровых коров количество СК в молоке повышается, а на пике лактации, наоборот, имеет самое низкое значение);

2) возраст коровы (с каждой лактацией концентрация в молоке соматических клеток увеличивается, у старых животных иммунная система ослабевает, и данный показатель приобретает высокое значение);

3) влияние на иммунную защиту коровы обмена веществ (из-за напряженного обмена веществ некоторые животные быстро реагируют на нарушения извне повышением уровня содержания в молоке СК);

4) погрешности содержания (острые края ограждающих решеток, гладкая поверхность пола могут стать причиной травм вымени и сосков; как следствие, повышается риск заражения животных);

5) неправильное кормление (недостаточное обеспечение животного энергией, дефицит в рационе сырой клетчатки с последующим возникновением кетоза и ацидоза, недостаток витаминов, микроэлементов и селена снижают сопротивляемость организма инфекциям).

По уровню содержания соматических клеток в молоке одной четверти можно определить наличие у коровы мастита и его форму. При концентрации СК менее 200 тыс. в 1 мл молока четверти считаются здоровыми (этот показатель может варьироваться от 50 тыс. до 200 тыс. в 1 мл в зависимости, например, от возраста коровы, ее кормления или содержания). Концентрация СК в пределах от 201 тыс. до 400 тыс. в 1 мл свидетельствует о том, что у коровы имеются начальные признаки воспаления молочной железы. Концентрация СК в пределах от 401 тыс. до 800 тыс. в 1 мл ука-

зывает на субклиническую форму мастита. Концентрация СК свыше 801 тыс. в 1 мл – клинический мастит.

Ульяна Сивкова. Качество молока зависит от многих факторов и определяется множеством показателей. Одним из них является количество соматических клеток в молоке.

СК присутствуют в определенном количестве и у здоровых животных, являясь продуктом регенерации тканей вымени. И лишь с увеличением СК в 1 мл более 200 000 мы можем говорить о воспалительном процессе в молочной железе той или иной степени (200–400 тыс. – допустимое количество СК в сыром молоке, 400–800 тыс. – субклинический мастит, свыше 800 тыс. – клинический мастит).

Проводя ежемесячный мониторинг дойного поголовья на субклинический мастит экспресс-тестом (Кенотест и др.), мы будем владеть полной информацией о патологиях молочной железы в хозяйстве. И будем иметь возможность своевременного лечения и профилактики субклиники. Ведь клинические случаи мастита, это только вершина айсберга.

Колоссальный урон экономике хозяйства наносят как раз скрытые маститы снижением сортности молока и его количества (при уровне СК более 400 тыс. удой коровы снижается на 5 % и более, при уровне СК более 700 тыс. удой снижается на 12 % и более. Мы теряем тонны молока ежедневно.)

Чтобы снизить содержание соматических клеток в молоке необходимо строже следить за условиями содержания животных, полноценностью кормления,

качеством доения. Производить более жесткий отбор коров по количеству соматических клеток (выбравывать «хронически» болеющих маститом коров).

Гигиена доения – залог здоровья вымени

Марина Ряпосова. Соблюдение гигиены доения – ключевой фактор профилактики у коров мастита.

Главное требование при доении – чистые и сухие соски. Это позволяет получить качественное молоко с минимальным содержанием в нем микроорганизмов. Кроме того, данное требование выступает определяющим условием борьбы с маститом, так как дойка чистого и сухого вымени помогает уменьшить частоту возникновения инфекций. Операторам машинного доения необходимо использовать одноразовые перчатки и каждый раз надевать новые при переходе к очередной корове, чтобы исключить контактный путь передачи возбудителей с рук корове и от коровы к корове. Доить маститных коров необходимо отдельным аппаратом в специальный бачок и строго в конце дойки.

Для чистки и подготовки вымени нужно использовать минимально возможное количество воды и дезинфицирующего средства. Перед тем как надеть доильный аппарат, соски следует тщательно, насухо протереть одноразовыми салфетками для обработки сосков вымени. В последнее время распространена предварительная

мойка сосков с использованием соответствующего разрешенного средства. В этом случае надо строго соблюдать рекомендуемое время контакта средства с сосками. В конце процедуры соски тоже должны быть тщательно протерты во избежание попадания остатков дезинфицирующего средства в молоко.

Даже при самых лучших гигиенических условиях во время дойки невозможно полностью предотвратить попадание на соски некоторых возбудителей мастита. Для того чтобы после дойки удалить болезнетворные бактерии с поверхности сосков, необходимы определенные гигиенические мероприятия. Самое распространенное – промывание сосков подходящим дезинфицирующим средством непосредственно после снятия доильного аппарата. Рекомендуется мыть или опрыскивать дезсредством весь сосок, так как он соприкасался с доильным стаканом. Исследования показали, что окунание сосков в дезинфектор более эффективно, чем опрыскивание, так как большинство операторов машинного доения опрыскивают соски только с одной стороны. Однако опрыскивание тоже может быть действенным, если обрабатывается вся площадь соска молочной железы. Также необходимо каждый месяц менять дезинфицирующие средства, используемые до и после дойки, поскольку у микроорганизмов быстро развивается устойчивость к ним.

Мария Исакова. Соблюдение правил технологии машинного доения и санитарно-гигиенических норм является залогом здоровья молочной железы.

Перед доением в обязательном порядке проводится санитарно-гигиеническая обработка вымени. Для очищения вымени нужно использовать минимально возможное количество воды и дезинфицирующего средства. Настоятельно рекомендуется применять

для обработки сосков одноразовые салфетки.

Операторам машинного доения следует надевать одноразовые перчатки (для доения каждой коровы – новые) либо производить очистку перчаток в дезсредстве.

Дезинфицирующие средства, используемые до и после дойки, нужно менять каждый месяц.

Перед присоединением доильного аппарата к молочной железе коров производят массаж вымени и сосков, что стимулирует работу молочной железы.

Сдаивание первых струек в отдельную емкость позволяет снизить бактериальную обсемененность молока.

Ульяна Сивкова. Распространение контагиозных маститов в стаде происходит в доильном зале при несоблюдении «рутины доения». Доярка, сама того не подозревая, ежедневно заражает здоровых животных, так как некоторые возбудители не дают большого количества клинических случаев мастита, но значительно повышают соматику, которую сложно заметить невооруженным глазом.

Для поддержания гигиены доения с операторами машинного доения необходимо регулярно проводить ознакомительные и закрепительные беседы о соблюдении принятых в хозяйстве норм. А именно:

1. Одна корова – одна салфетка. Одноразовые бумажные салфетки для обработки сосков перед доением помогут предотвратить перезаражение коров. Стирка многократных салфеток не гарантирует инактивацию микроорганизмов.

2. Тщательная обработка сосков до доения средствами, не содержащими свободную воду.

3. Личная гигиена обслуживающего персонала предусматривает чистую рабочую одежду и чистоту рук.

4. Доение коров производится строго в перчатках – на латексе патогены практически не задерживаются.

5. Доеение животных производится в строго определенное время и в определенном порядке.

6. Коров, больных маститом, необходимо отсекают в отдельную группу и доить в последнюю очередь в отдельный танк.

7. Тщательно обрабатывать соски после доения.

8. Оптимально, чтобы корова после доения имела свежий корм и шла к кормовому столу, это даст время сомкнуться сосковому каналу вымени до того, как она ляжет.

9. Место отдыха коров должно быть сухим и чистым.

Отлаженная практика внимания к гигиене доения коров поможет сдержать заболеваемость маститами в стаде на незначительном уровне.

Основные возбудители контагиозного и неконтагиозного мастита.

Марина Ряпосова. Маститы могут быть классифицированы по двум типам патогенеза: по патогенезу инфекционному и патогенезу, связанному с окружающей средой.

Возбудители инфекционного патогенеза (вызывающие контагиозный мастит) находятся внутри зараженных долей вымени. Они приводят к развитию субклинического мастита, который, как правило, проявляется в виде увеличения числа соматических клеток в молоке из пораженной четверти. Наиболее распространенными патогенными организмами этого типа являются *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*.

Вызывающие контагиозный мастит возбудители передаются через руки операторов машинного доения, доильные аппараты, от больных животных – здоровым. Рубцы, порезы и ранки способствуют развитию *Staphylococcus aureus*.

К наиболее распространенным микроорганизмам, связанным с окружающей средой (вызывающим неконтагиозный мастит), относятся *Enterobacter spp.* (*Enterococcus*,

Вызывающие контагиозный мастит возбудители передаются через руки операторов машинного доения, доильные аппараты, от больных животных – здоровым.

Escherichiae), *Klebsiella spp.* (возбудитель колиформного мастита), *Streptococcus uberis*, коагулаза-негативные стафилококки (*Staph. xylois*, *Staph. warneri*, *Staph. Simulans* и др.), грибы *Candida spp.*, *Aspergillus spp.*

Мария Исакова. На долю инфекционных факторов в развитии мастита приходится около 86 % всех его случаев. Мастит вызывают более 140 различных микроорганизмов.

Особую опасность представляют контагиозные маститы, приводящие к распространению возбудителя внутри стада от одной коровы к другой, к снижению продуктивности и качества молока. Они же зачастую являются частой причиной преждевременной выбраковки животных вследствие атрофии или индурации четвертей вымени.

К наиболее часто встречающимся возбудителям контагиозного мастита в Свердловской области относятся *Streptococcus aqalactiae* и *Streptococcus disagalactiae*, основным резервуаром инфекции служат травмированные соски и их каналы. Данные микроорганизмы передаются от соска к соску, от коровы к корове, и прежде всего – в процессе доения.

Staphylococcus aureus обычно находится в кератине соскового канала и размножается в вымени, но может локализоваться на поврежденной коже сосков и вымени, во влагалище, в матке.

Эти микроорганизмы поражают в основном соски и железистую ткань молочной железы и провоцируют преимущественно субклинический мастит с большим количеством в молоке соматических клеток.

Неконтагиозный мастит вызывается возбудителями, живущими во внешней среде: *S. uberis*, коли-

морфными бактериями и дрожжеподобными микроорганизмами.

S. uberis обитает в подстилке (особенно в органической: соломе, опилках и т. д.), в стоячей воде и почве; также этот микроб можно обнаружить на коже сосков, живота и на половых органах коровы. Обычно *S. uberis* попадает из окружающей среды на соски коровы между дойками, но иногда это может происходить и во время доения.

К вызывающим неконтагиозный мастит колиморфным бактериям относятся *Enterococcus* (*E. faecium*, *E. faecalis*), *Escherichiae* (*E. coli*), *Citrobacter*. Маститы, инициированные энтеробактериями, обычно протекают остро, иногда в инфекционный процесс вовлекается весь организм. Чистота животных и стойл – залог профилактики маститов, обусловленных этой группой возбудителей.

Дрожжеподобные микроорганизмы (*Candida spp.*, *Aspergillus spp.*) способны вызывать мастит как первично (30 % дрожжевых маститов), так и наслаиваться на маститы другой этиологии (70 % дрожжевых маститов), в основном после длительного лечения антибактериальными препаратами.

Ульяна Сивкова. Предрасполагающих факторов при возникновении мастита множество – от несоблюдения рутины доения до погрешностей в кормлении животных, но причина заболевания одна – бактерия.

Спектр возбудителей маститов очень широк и насчитывает более 100 видов и подвидов.

Но в подавляющем большинстве случаев возбудителями мастита у коров являются стрептококки, стафилококки и колиформные бактерии.

свою очередь, позволяет применять наиболее эффективные схемы лечения и контролировать его эффективность.

Лабораторное исследование молока на количество содержания в нем соматических клеток дает возможность контролировать степень заболеваемости коров субклиническим маститом на ранних стадиях и своевременно проводить мероприятия, направленные на сокращение заболеваемости коров клинической формой мастита и улучшение качества получаемой продукции.

Мария Исакова. Диагностика мастита включает в себя общепринятые методы диагностики болезней молочной железы коров – данные анамнеза, клинического и лабораторного исследований.

Для предупреждения у коров заболеваний молочной железы требуются:

- ежедневное выявление животных с клинической формой мастита;

- ежемесячное исследование всего поголовья на субклиническую форму мастита с помощью экспресс-тестов (косвенного подсчета в молоке соматических клеток);

- двукратное обследование животных в сухостойный период (через 10–15 дней от начала сухостоя и за 10–15 дней до отела при переводе животных в родильное отделение);

- лабораторное определение уровня содержания в молоке соматических клеток;

- микробиологические исследования для выявления вида возбудителя (классическая микробиология, ПЦР-исследования);

- приобретающая все большее значение для диагностики мастита у коров электронная система контроля (она позволяет измерять электропроводность молока и регистрировать возникающие изменения, что дает возможность выявить заболевание на ранней стадии);

- лабораторное исследование

Контагиозные патогены – микроорганизмы, малоустойчивые во внешней среде, вымя и сосок являются для них резервуаром. Заражение коров происходит в доильном зале. Основные возбудители, вызывающие контагиозный мастит, *Strep. Agalactiae*, *Staph. Aureus* и *Mycoplasma spp.*

Staphylococcus aureus – возбудитель, вызывающий тяжелую форму мастита, плохо поддающуюся лечению. *S. Aureus* паразитирует в паренхиме вымени, приводя к атрофии доли, а в отдельных случаях к гангрене вымени с острой интоксикацией организма. *Streptococcus agalactiae* – проникает в вымя через сосок из внешней среды во время доения и размножаясь в молочных цистернах, приводит к разрушению клеток эпителия и повышению уровня соматических клеток. В отдельных случаях приводит к атрофии альвеолярных клеток и потере секреторной функции.

Патогены, вызывающие неконтагиозные маститы, длительно сохраняют жизнеспособность в окружающей среде. Это колиформные бактерии (*E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Citrobacter spp.* и др.) и ряд стрептококков (*Str. Uberis* и др.).

Возбудитель *E. coli* размножается в молоке с последующей вы-

работкой эндотоксина. Это приводит не только к местной реакции организма (острый мастит), но и к повышению температуры тела, угнетенному состоянию животного. Заражение происходит главным образом из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм (отсутствие дезинфекции подстилки). Так как *E. Coli* паразитирует в молоке, не задевая ткани вымени, с ней относительно легко бороться во время лактации, но в период запуска кишечная палочка может развиваться стремительно. Поэтому необходимо обратить особое внимание на процедуру запуска коров и доение новотельных животных.

Современная диагностика мастита. Значение лабораторной диагностики в постановке диагноза.

Марина Ряпосова. Диагностика мастита у коров помимо сбора анамнеза и клинических исследований включает проведение лабораторных исследований, а именно микробиологических исследований и ПЦР-исследования секрета молочной железы коров, что способствует идентификации возбудителей мастита и определению их чувствительности к противомикробным препаратам. А это, в

крови для комплексной оценки здоровья поголовья (иммунологические исследования для оценки защитных систем организма и биохимические исследования для оценки метаболического профиля позволят выделить животных с маститом, вызванным нарушениями кормления).

Большое значение в постановке диагноза «мастит» имеют обработка и анализ полученных данных.

Ульяна Сивкова. Для определения возбудителя мастита, назначения своевременного и адекватного лечения и профилактики заболевания не обойтись без лабораторных методов диагностики (классический бактериологический анализ и метод ПЦР диагностики, выявляющий ДНК патогенов). Лабораторные исследования помогут выявить мастит на ранней стадии (субклинический мастит), укажут возбудителя и его чувствительность к антибиотикам, что значительно повысит эффективность борьбы с данным заболеванием.

Выявление возбудителя позволит нам грамотно составить план борьбы с маститами, ведь подход к лечению и профилактике контактных маститов и маститов внешней среды будет принципиально отличаться.

Основные методы профилактики мастита в условиях промышленного производства.

Марина Ряпосова. Прежде всего, мастит у коров требует контроля, а потом уже – устранения.

Цель номер один при борьбе с маститом – снизить количество инфицированных животных. Для этого используются следующие методы:

- нормализация условий содержания коров, тщательный контроль санитарного состояния животноводческих помещений;

- перевод маститных коров в отдельную группу со строгим соблюдением ветеринарно-санитарных правил;

- организация правильной гигиены доения;

- использование соответствующей требованиям доильной техники, контроль со стороны ветеринарного врача за технологией машинного доения, просвещение операторов машинного доения по ветеринарно-санитарным вопросам;

- ежемесячное обследование на субклинический мастит дойных коров и коров в сухостойном периоде;

- проведение микробиологических исследований секрета молочной железы коров;

- выбраковка хронически больных коров;

- вакцинация животных.

Мария Исакова. Предупреждение у коров воспалительных заболеваний молочной железы должно проводиться комплексно и включать в себя хозяйственно-организационные, зоотехнические, зоогигиенические, ветеринарно-санитарные мероприятия.

Профилактические мероприятия заключаются в соблюдении технологии доения, в правильной санитарной обработке вымени до и после доения, а также в обработке доильной техники и оборудования, в улучшении условий содержания и кормления коров.

В последнее время в профилактике мастита широко используется вакцинация животных. Главная задача вакцинации – повышение уровня антител в молоке. Антитела необходимы для того, чтобы лейкоциты могли распознавать и идентифицировать бактерии. Благодаря вакцинации можно увеличить концентрацию в молоке антител к типичным маститоносным бактериям, создав условия для снижения темпов их роста, и способствовать выработке иммунитета против токсинов. Так, *Staphylococcus aureus*, например, особенно трудно лечить антибиотиками, но в последнее время появились вакцины, которые содержат псевдокапсульные составляющие, направленные против данных возбудителей.

Ульяна Сивкова. Эффективное решение проблемы мастита возможно только при одновременном исполнении общехозяйственных, зоотехнических и ветеринарных мероприятий.

Общехозяйственные мероприятия носят организационный характер и сводятся к своевременному обеспечению необходимыми средствами, кадрами и контролю за результатами их работы.

На зоотехническую службу возлагается решение вопросов, связанных с оптимизацией технологии доения (выбор и контроль санитарно-технического состояния доильного оборудования, регулярные обучающие программы для операторов доения), обеспечение физиологических условий содержания и кормления коров.

Ветеринарная служба осуществляет комплекс специальных диагностических, лечебных и профилактических противомаститных мероприятий, включающих в себя лабораторную диагностику, ежемесячную проверку дойного поголовья на субклинический мастит, лечение больных маститом животных, вакцинопрофилактику.

Гарантированное снижение заболеваемости коров маститом и удержание результатов на достигнутом уровне возможно только при регулярном выполнении всех пунктов программы. Для этого все мероприятия должны быть согласованы в соответствующих службах, утверждены руководителем хозяйства и приняты к обязательному исполнению.

Часто при выборе средств терапии идут по пути максимального удешевления процедур, что абсолютно неприемлемо в отношении мастита – это не та проблема, на которой можно экономить. Поэтому все составляющие противомаститной программы должны обеспечиваться самыми современными и максимально эффективными материалами и оборудованием. ■